

“МАҲАЛЛА ЕТТИЛИГИ”НИНГ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК СОДИР ЭТИШ ЭҲТИМОЛИ ПАСТ БЎЛГАН ШАХСЛАР ТОИФАЛАРИ БИЛАН ИШЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС БЎЛГАН ЖИҲАТЛАРИ.

Асланов Бобур Тухтаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил изланувчиси.

Сайфуллаев Ўлмасжон Шавкат ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523356>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

маҳалла еттилиги, обод
маҳалла, обод қишлоқ,
ижтимоий ходим,
профилактик чора-тадбир,
хавфсиз маҳалла,
ҳуқуқбузарлик содир этишга
мойил, ҳуқуқбузарлик содир
этиш эҳтимоли юқори
бўлган, ғайриижтимоий
хулқ-атвор, ғайриижтимоий
хатти-ҳаракат, жиноят,
хусусият.

ABSTRACT

Мазкур мақолада “маҳалла еттилиги”нинг ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар билан ишлашнинг ўзига хос бўлган хусусиятлари очиб берилганлиги, шунингдек ушбу тоифдаги шахслар билан ишлашда “маҳалла еттилиги”даги ҳар бир иштирокчининг вазифалари ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишини олдини олишга оид профилактик чора-тадбирларни таъминлаш лозимлиги ҳамда мавзунини кенгроқ ёритиб беришда шу соҳада хизмат қилган олимларнинг тадқиқотлари ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга таянган ҳолда кенг қамровли тарзда таҳлил қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев, “замон шиддат билан ўзгаряпти Маҳаллани жойларда муаммоларни чинакам ҳал қиладиган институтга айлантиришимиз зарур. Яна тажриба ортираммиз, яна ўзгартираммиз. Ҳаёт бизни шунга мажбур қиляпти. Ҳозирги таҳликаларга ечим топамиз десак, бизнинг ягона йўлимиз – маҳалла, маҳалла, маҳалла ва бир марта маҳалла. Маҳалла тизими обрўйини қанча кўтарсак, одамлар ишонади, одамлар биздан рози бўлади”¹ деб, бежиз таъкидламаган.

Бугунги кунда ҳуқуқбузарликларни бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи субъектларнинг “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида республика маҳаллаларида ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган ёхуд ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар билан кунлик якка тартибда ишлаш бўйича манзилли чора-тадбирларни амалга ошириш тартибини белгиланган.

¹ Президент Ш.М. Мирзиёев. Ўзбекистонда “маҳалла еттилиги” ташкил этилди. Тизим тўлик рақамлаштирилади. [Мурожаат вақти: 01.05.2024]. URL: <https://www.gazeta.uz/uz/2023/09/27/mahalla/>

Бу борада, 2023 йилнинг сентябрь ойида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Маҳалла бешлиги”дан “еттиликка” айлантирилишини эълон қилар экан, бу тизим “эшитувчи давлат” концепциясини амалга ошириш мақсадида яратилганини бежиз таъкидлаб ўтмаган². Мазкур чора-тадбирлар ижросини таъминлаш асносида “Маҳалла еттилиги” жорий этилиб, унинг аъзолари бўлган маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим ва солиқ инспекторлари ҳамкорликда “ижтимоий профилактика объектлари”га ваколатлари доирасида ҳолисона кўмаклашишдан иборатдир³.

Бироқ, шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, “Маҳалла еттилиги”нинг вазифаларига етарлича ёндошилмаганлиги ҳамда “оилалардаги нотинчлик, низоларнинг ўз вақтида ҳал этилмаслиги маҳалла фаоллари ва кенг жамоатчиликнинг эътиборидан четда қолганлиги оқибатида ўта оғир жиноятлар содир этилмоқда. Масалан, 2023 йил 12 ойида содир этилган 363 та қотилликнинг 141 таси ёки 38,8 фоизи оила-турмуш доирасидаги низолар оқибатида келиб чиққан”⁴лигини статистик таҳлиллар асосида кўриш мумкин.

Шу сабабли оиладаги ёки бошқа ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқиш сабаб ва шароитларини аниқлаш ва таҳлил қилиш мақсадида, жазони ижро этиш калониясида жазо муддатини ўтаётган 230 нафар маҳкумлар ўртасида анкета сўрови ўтказилиб, уларга “Сизнингча, жиноятчиликни камайтириш учун нималарга эътибор қаратиш лозим?” эканлиги ҳақида берилган саволга респондент-маҳкумларнинг 59 % – одамларнинг яшаш шароитларини яхшилаб, камбағалликни камайтириш кераклигини; 37 % – таълим тарбияга кўпроқ эътибор бериш кераклигини; 4 % – ички ишлар органи ва бошқа давлат органлари ҳамда маҳалланинг назоратини кучайтириш ва жазоларни оғирлаштириш керак”, деб жавоб беришган.

Тадқиқотлар натижасидан кўриниб турибдики, “ижтимоий профилактика субъектлари” томонидан “ижтимоий профилактика объектлари”ни аниқлаш, ижтимоий ҳолатини ўрганиш, ҳамда уларнинг рўйхатларини шакллантирган ҳолда эътиёжларини яратиб берилса, маҳалла ҳудудларида ҳуқуқбузарликларни камайишига эришиш ва ижтимоий профилактикасини таъминлашга хизмат қилади.

Ижтимоий профилактика бу – ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ёхуд ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатишга, шунингдек уларга жамиятда қабул қилинган ҳуқуқ-атвор нормалари ва қоидаларини сингдиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи тушунилади. Назаримизда, ишсизлар, ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан кам таъминланган оилалар, боқувчисини йўқотган ёлғиз яшовчи хотин-қизлар ва болалар ҳамда ғайриижтимоий хуқуқ-атворга эга бўлган

² Президент Ш.М. Мирзиёев “Бизни битта нарса қутқаради – садоқат, ватанга муҳаббат ва фидойилик” [Мурожаат вақти: 01.05.2024]. URL: //https://www.gazeta.uz/uz/2023/09/27/hearing-state/

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳалла институтининг жамиятдаги ролини тубдан ошириш ва унинг аҳоли муаммоларини ҳал этишда биринчи бўлин сифатида ишлашини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида”ги 209-сон (2023) Фармони. [Мурожаат вақти: 01.02.2024]. //URL https://lex.uz/docs/6705763

⁴ Ўзбекистон Республикаси Сенатининг 2023 йил якуни бўйича жиноятчилик юзасидан берган ахбороти. [Мурожаат вақти: 26.04.2024]. //URL:https://senat.uz/events/post-1844

ёшларнинг ҳаётий қийинчилик ёки руҳий тушқунликларининг мавжудлиги ҳуқуқбузарликларни келиб чиқиш эҳтимолини юзага келтиради.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, 2024 йил 8 январь оyi ҳолатига кўра, Ўзбекистон Республикасида ишсизларнинг сони 1 миллион 300 минг нафарни ташкил қилган⁵ бўлиб, давлат томонидан “2024 йил мобайнида 5 миллион аҳолининг доимий, мавсумий ва вақтинчалик ишларда бандлигини таъминлаши”⁶ режалаштирилган.

Бу борада, ижтимоий ҳимоя бўйича миллий стратегия ишлаб чиқилган бўлиб, унинг доирасида ижтимоий ёрдамга муҳтож фуқаролар бўйича алоҳида маълумотлар базаси яратилиб, барча “дафтарлар” ижтимоий ҳимоя ягона реестрига бирлаштирилди. Ёрдамга муҳтож барча оилалар ва шахсларни ижтимоий ҳимоя қилиш бўйича миллий стратегия ишлаб чиқилди ва 2022–2026 йилларга мўлжалланган “Тараққиёт стратегияси лойиҳаси”да қайд этилган⁷. Хусусан, “ижтимоий профилактика объектлари” учун “Темир, Аёллар ва Ёшлар дафтарларининг” жорий этилиши ва ижтимоий ҳимояларнинг амалда қўлланилиши⁸: *биринчидан*, ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли паст бўлган шахслар тоифаларини назоратга олинлиши; *иккинчидан*, маҳаллаларда ижтимоий ва иқтисодий муҳитни барқарорлаштирилишига олиб келади.

Шу хусусида, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида бўлиб ўтган “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга оширишга бағишланган видеоселектор йиғилишида “ҳақиқатан обод маҳаллада ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларни қамраб олувчи “Темир”, “Аёллар” ва “Ёшлар” дафтарлари бўлмаслиги кераклигини алоҳида тартибда таъкидлаб ўтилганлиги бежиз эмас”⁹. Ушбу тоифадаги дафтарларни доимий тарзда шакллантириш ва ИИОлари соҳавий хизмат субъектлари билан ҳамкорликда чора-тадирларни таъминлаб бориш мажбурияти “ижтимоий профилактика субъектлари”га юклатилган.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлаш борасида ИИОлари соҳавий хизматлари ва маҳалла субъектлари ўртасида ўрнатилган самарали ҳамкорлик натижасида 2023 йил якуни бўйича 9 442 та маҳалладан 2 972 тасида ёки 31,5 фоизда жиноятлар содир этилмаган. Жумладан, жиноятлар кўпайган 2 298 та ёки 24,3 фоиз маҳаллалар “қизил” тоифага киритилди.

Мазкур ҳолатларда Ўз.Р. ИИВ, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги, Оила ва хотин-қизлар қўмитаси ҳамда Ёшлар ишлари агентлиги билан яқиндан ҳамкорлик қилиш натижасида ижтимоий кўмакка муҳтож 6.634 нафар хотин-

⁵ Ўзбекистонда қанча ишсиз одам борлиги айтилди. [Мурожаат вақти:19.05.23]. URL//<https://qalampir.uz/news/uzbekistonda-k-ancha-ishsiz-odam-borligi-aytildi-95670>

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2024 йилда янги иш ўринларини ташкил этиш ва аҳоли бандлигига кўмаклашиш дастури тўғрисида”ги 7-сонли Қарори. [Мурожаат вақти: 01.02.2024]. //URL <https://old.lex.uz/docs/6752402>

⁷ Ўзбекистон Президентининг “Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт :<https://regulation.gov.uz/uz/d/55274>

⁸ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Темир дафтар” ва “аёллар дафтари”га киритилган оилаларнинг фарзандлари ҳамда “ёшлар дафтари”га киритилган янги турмуш қурган ёшларнинг якка тартибдаги хонадониди кўшимча уй-жой куриш учун гаровсиз кредит ажратиш тартиби тўғрисидаги <https://lex.uz/docs/5676240>

⁹ Президент Ш.М. Мирзиёев. Обод маҳаллада “Темир дафтар, Аёллар ва Ёшлар” дафтари бўлмаслиги керак. [Мурожаат вақти: 01.02.2024]. //URL <https://qalampir.uz/news/obod-ma%D2%B3allada-temir-daftar-ayellar-va-yeshlar-daftarlari-bulmasligi-kerak-prezident-35597>

қиз ишга жойлаштирилган, қарийб 11 минг нафарига тиббий, моддий ва ижтимоий ёрдамлар кўрсатилган. Тазйиқ ва зўравонликка учраган 40 минг нафардан ортиқ хотин-қизларга ҳимоя ордери берилган. Оилалар мустаҳкамлигини сақлаш мақсадида ўтказилган профилактик тадбирлар натижасида 17.327 нафар оила ярашиб, оилавий муаммолар ва зўравонликка дуч келган 1.450 нафар хотин-қиз ва аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш марказларига жойлаштирилган¹⁰.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, “Маҳалла еттилиги”нинг ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли паст бўлган тоифалар билан ишлаш фаолиятидаги иштирокининг ўзига хос бўлган айрим жиҳатларини ваколати доирасида қуйидагича таснифлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир:

Маҳалла раиси: Маҳалла ободлигини таъминлаш, шу жумладан, “Обод маҳалла”, “Обод кўча”, “Обод хонадон” мезонларини жорий этишда аҳолининг фаол иштироки ва масъулиятини ошириш, “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси доирасида дарахт ва бута кўчатлари экиш бўйича тарғибот ишларини амалга ошириш ва маҳаллада фаолият юритувчи ҳоким ёрдамчиси, хотин-қизлар фаоли, ёшлар етакчиси, профилактика ва солиқ инспекторлари, ижтимоий ходим фаолиятига умумий раҳбарлик қилиш, маҳаллани ҳар томонлама ривожлантиришда улар имкониятларидан самарали фойдаланиш ва бошқа чора-тадбирларни амалга оширади;

Ҳоким ёрдамчиси: Доимий даромад манбаига эга бўлмаган ишсиз аҳолини касб-хунар ва тадбиркорликка ўқитиш ҳамда бандлигини таъминлаш чораларини кўриш (ҳар ойда камида 10 нафар ишсизнинг даромадли меҳнат билан бандлигини таъминлаш чорасини кўради);

Ёшлар етакчиси: Профилактика (катта) инспектори билан биргаликда ҳуқуқбузарлик содир этишга мойиллиги бўлган ёшлар ва вояга етмаганларнинг ҳар бири билан тизимли ва индивидуал ишлайди;

Хотин-қизлар фаоли: Хотин-қизлар ўртасида ижтимоий профилактика ва мослаштириш ишларида ҳамкорлик қилиш, тазйиқ ва зўравонликка нисбатан муросасизлик муҳитини яратишда иштирок этиш (ҳар ойда бир мартаба жазони ижро этиш муассасаларидан қайтган ва профилактик ҳисобда турган хотин-қизлар хонадонига бориб, муаммосини ўрганади. Хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларини аниқлайди ва профилактика инспекторига хабар беради);

Профилактика (катта) инспектори: Маҳаллада ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жамоат тартибини сақлаш ва хавфсиз муҳитни таъминлаш, фуқароларнинг қулай атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқларини амалга оширишда кўмаклашишга масъул бўлади. Шунингдек, уларнинг асосий вазифалари сифатида “жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари ўз вақтида ва сифатли кўриб чиқилиши, жамоат тартиби самарали сақланиши, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикаси ва олди олиниши, содир этилаётган жиноятларга тезкор чоралар кўрилишини таъминлашдан” иборатдир;

Ижтимоий ходим: Оғир аҳволга тушиб қолган ва оғир аҳволга тушиб қолиш хавфи юқори бўлган шахслар ва оилаларни аниқлаш, уларнинг эҳтиёжларига қараб,

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Олий мажлис Қонунчилик палатаси сенатининг жиноятчилик таҳлили юзасидан берган ахбороти. [Мурожаат вақти: 15.04.2024]. //URL: <https://senat.uz/events/post-1844>

комплекс ёндашув асосида профессионал ижтимоий хизмат кўрсатиш ва ёрдамларни ташкил этишга масъул бўлади;

Солиқ инспектори: Тадбиркорларга солиқ хизматларини кўрсатиш, солиқ базасини кенгайтириш, солиқларни ундириш ва маҳалла бюджетининг даромадини шакллантиришга масъул бўлиб, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини биргаликда таъминлашдаги иштирокининг ўзига хос бўлган фаолиятларини очиб беради.

Бу борада, “ижтимоий профилактика объектлар”ига нисбатан тўпланган *йиғма жилдларнинг юритилиш ҳолати* бўйича маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, хотин-қизлар фаоли ва ёшлар етакчиси ўзи томонидан амалга оширилган ишлар юзасидан *ҳар ойда профилактика инспекторига ёзма маълумот* тақдим этиб борадилар.

Хусусан, профилактика инспекторларининг “ижтимоий профилактика объектилари” юзасидан маълумотларни ўз вақтида таҳлил қилиб, амалга оширилган бирламчи профилактик чора-тадбирлари самара бермаётганлиги тўғрисида тўхтама келганида, улар билан манзилли ишлашни ташкил этиш мақсадида ҳар бир шахс бўйича камида икки нусхадан асослантирилган хулосалар тузади. Шунингдек, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ёхуд ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар бўйича тузилган хулосаларни қайд этиш журнали¹¹да рўйхатдан ўтказиши ва уларни доимий тарзда профилактика кузатувга олади.

Ундан ташқари, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи хизматлар фаолиятини мувофиқлаштириб боровчи “*прокуратура органларига* – кундалик асосда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга, шу жумладан, иш ўринларини яратиш ва аҳоли бандлигини таъминлашга амалий ёрдам кўрсатиш, шунингдек, аниқланган қонунбузарликлар, сунъий тўсиқ ва ғовларни бартараф этиш бўйича зарур чоралар кўриш”¹² каби

а Кўриб турганимиздек, соҳавий хизмат ва “ижтимоий профилактика вубъектлари”нинг асосий вазифалари: а) “Темир, Аёллар ва Ёшлар дафтари” категорияларига кирувчи тоифаларни аниқлаш; б) ваколатлари доирасида ижтимоий, фқтисодий ва ҳақиқий ёрдамга муҳтож шахсларга ёрдам бериш; в) ҳамкорликда маҳалла ҳудудларида жинойтчиликнинг келиб чиқиш сабаблари ва унга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ва таҳлил қилган ҳолда тегишли профилактика вора-тадбирларини амалга оширишдан иборатдир.

Ҳулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, ички ишлар органлари ходимлари ғайриижтимоий мулк-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ва ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар билан профилактика чора-тадбирларини самарали олиб борилиши қуйидаги ижобий ўзгаришлардан далолат беради. Хусусан: а) маҳаллаларда ҳуқуқбузарликлар содир этилиши умуман тўхтаганлиги; б) шахснинг чин кўнгилдан тузалиш йўлига ўтганлиги ёки соғлом турмуш тарзига қайтганлиги; в) барча қонун нормаларига ва

г

и ¹¹ Ўзбекистон Республикаси “Ички ишлар вазирлиги, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги, Ёшлар сиёсати ва Спорт вазирлигининг 2023 йил 30 мар кунида”ги қўшма Қарори.-Т. Бет-3-4

а ¹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тошкент шаҳрида Жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жинойтчиликка қарши курашишнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги 14.02.2018 йилдаги 3528-сонли Қарори. [Мурожаат вақти: 25.04.2024]. //URL: <https://lex.uz/docs/3556832>

а

жамият томонидан тан олинган тарти-қоидаларга қаътий риоя қилиниши натижасида
хуқуқбузарликлар профилактикасининг самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатади.

INNOVATIVE
ACADEMY